

نفت، انرژی، توسعه نگاهی بر تغییر سبب انرژی جهان

پوریا زرشناس

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی

Email: PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

تخمین مجموعه ذخایری که نهایتاً در جهان قابل استحصال است، دشوار است. در اینجا منظور ذخایری است که پتانسیل انرژی تولیدی دارند و با قیمت های اقتصادی و بدون مشکلات لاینحل استخراج، قابل استحصال باشند. با این حال منابع فسیلی جهان واقعا محدود است و اگر تهی شدن منابع فسیلی ملاک عمل باشد، جهان وقت قابل ملاحظه ای در اختیار دارد، تا از وابستگی های شدید خود به سوخت های فسیلی بکاهد و به سمت انواع جایگزین دیگر عرضه انرژی روی آورد. مشکل اصلی این است که از طرفی جایگزین عرضه سایر انواع انرژی چندین دهه طول می کشد. از طرف دیگر، زمان تحقق احتیاجات و آغاز اقدامات مناسب باید هم اکنون باشد. یکی از مزیت های بزرگ انرژی باد و سلول های خورشیدی به خصوص برای کشورهای خشکی مانند ایران نیاز نداشتن به آب برای تولید برق است. با توجه به کاهش منابع آب کشور در سال های اخیر و قرار گرفتن شرایط آب بسیاری از استان ها در وضعیت تنش آب و بهره مندی بیشتر استان ها از نعمت تابش آفتاب، تغییر الگوی مصرف انرژی به سوی استفاده بیشتر از منابع انرژی های نو و به ویژه انرژی خورشیدی باید در دستور کار قرار گیرد.

کلمات کلیدی: نفت، انرژی خورشیدی، توسعه پایدار، انرژی های تجدید پذیر